

La microfaune de l'Igue du Gral

Marcel JEANNET †

Préambule par M. Boudadi-Maligne et A. Royer

Marcel Jeannet s'est éteint le 4 octobre 2017. Il était depuis plusieurs années impliqué dans l'équipe scientifique du Gral et a, à ce titre, significativement contribué à plusieurs rapports d'opération. Nous souhaitons le remercier chaleureusement pour le travail accompli et gardons une pensée émue pour cet éminent spécialiste des microvertébrés.

Quand Marcel s'est éteint, l'archéologie perdait probablement l'un des derniers naturalistes savants. Bien que le présent travail ne soit pas un article finalisé, il reflète en grande partie la vision qu'avait Marcel pour cette discipline : une vision des environnements du passé dont la construction a été modelée et influencée au gré de l'évolution des recherches autour de la «microfaune» depuis les années 1960, jusqu'aux dernières semaines de sa vie. Passionné, il a traversé cette évolution en tant que non-professionnel, travaillant à côté pour subvenir à sa famille. Il devient ainsi une des rares personnes en France capable de fournir des études sur les petits vertébrés issus des sites archéologiques européens.

Avant de s'intéresser aux petits mammifères, en parallèle à son travail à la poste, Marcel visitait, fouillait et sondait de nombreux sites archéologiques avec J. Combiér et son frère, lui donnant une grande connaissance des terrains géologiques et archéologiques, allant de la préhistoire aux périodes récentes. Il s'orientait vers une étude des petits mammifères suite à des responsabilités obtenues dans la gestion des refus des tamis lors des fouilles d'Ornac. Il se forme auprès de J. Chalaine et réalise un travail de DES sur les petits mammifères d'Ornac 3, premier d'une longue série d'étude de petits vertébrés couvrant tout aussi bien le Pléistocène moyen que l'Holocène. Cependant, il ne partagera pas l'apport des études taphonomiques développées dans les années 1980 et 1990. Si ces études ont drastiquement modifié les approches portant sur les petits mammifères, pour lui, elles ne s'intéressaient plus à la signification de ces petits animaux dans les sites, oubliant l'objectif de retranscrire les environnements de cette époque. Il continuera de défendre sa vision, voulant décrire au maximum ces milieux passés, notamment en développant une nouvelle approche pour reconstituer les climats («l'écologie quantifiée»), cette méthode se basant uniquement sur la présence des espèces.

Son état de santé de ces dernières années ne lui permettant plus de poursuivre ses recherches à l'Igue du Gral, il avait accepté que nous synthétisions ses données dans le cadre du présent chapitre. Ce dernier est donc composé à partir des différents rapports remis par Marcel Jeannet entre 2011 et 2015. Les données présentées ci-après doivent donc être considérées en tenant compte des éléments de contexte et de méthodes présentés dans les chapitres introductifs du présent volume.

Résumé

La microfaune présentée dans ces lignes provient du tamisage des sédiments extraits au cours des différentes campagnes de fouilles réalisées à l'Igue du Gral de 2001 à 2011. Les plans et coupes ont été repris des travaux de H. Camus insérés dans le rapport triennal 2011 adressé à la DRAC.

La complexité du remplissage nous a contraints à utiliser la succession des décapages par carrés avant de les regrouper dans les ensembles biostratigraphiques décrits par Boudadi-Maligne *et al.*, 2024. Chaque décapage renfermant peu d'éléments déterminables, les recherches se sont limitées aux carrés les mieux pourvus. Les données s'en trouvent réduites.

Les résultats obtenus apportent pourtant d'intéressantes précisions sur les conditions de dépôt attestant du glissement des vestiges sur la pente d'un cône d'éboulis localement accompagné de surcreusement en rigole, et sur l'évolution du climat globalement tempéré frais, mais pouvant se durcir lors des migrations d'espèces boréales, et de l'environnement majoritairement steppique couvrant un sol frais. On peut en déduire une position chronologique charnière entre le Würm et l'Holocène. Un plancher stalagmitique superficiel dépourvu de microfaune, confirme cette position chronostratigraphique.

Mots-clés

Microvertébrés, aven-piège, environnement, Pléniglaciaire, Tardiglaciaire, Holocène.

Abstract

The microfauna from Igue du Gral.- The microfauna presented here is based on the sieving of the sediments extracted during the excavations of the the Igue du Gral between 2001 and 2011. The plans and sections are taken from the 2011 report by H. Camus submitted to DRAC-Midi-Pyrénées.

The complexity of the sediment forced us to use successive strippings of squares before regrouping them in the biostratigraphic layers described by Boudadi-Maligne *et al.* (2024). Each surface strip contains few determinable elements, and the investigations are limited to the richer ided squares. Thus, the data are reduced.

The results nevertheless provide interesting details about deposition conditions, attesting of the sliding of the remains on a conical slope of scree, locally riven by drainage channels, on the evolution of climatic conditions that were generally cool temperate but sometimes harsher during the migration of boreal species, and of a steppe like environment on cool soils. We deduce a chronological position between the Würm and the Holocene. A stalagmitic floor, without microfaunal remains, confirms this chronostratigraphic position.

Keywords

Microvertebrate, pit fall, environment, Pleniglacial, Tardiglacial, Holocene.

1. PRÉSENTATION

Les prélèvements de microfaune ont été opérés au cours de la fouille de la salle principale par décapages successifs en vue de la réalisation d’une coupe transversale proche de l’aplomb de la cheminée d’accès. La répartition des restes de microvertébrés dans l’aven permet de comprendre les conditions de dépôt de ces vestiges (Fig. 1 et Tabl. 1).

Dans l’alignement des trois carrés les plus riches (P47, Q47 et R47), on constate que ce dernier est le mieux doté (Tabl. 1), mais se situe en contrebas des deux autres. Les dépôts de microfaune s’enrichissent progressivement dans le sens de la pente (Tabl. 2) sous l’effet de ruissellements engendrant une rigole sur le flanc du cône d’éboulis. Les carrés bordant ce triptyque sont nettement plus

pauvres. La brusque réduction numérique de la microfaune en P48 s’explique en partie certainement par la présence d’un grand bloc.

Ces conditions d’ensemble montrent que la microfaune n’est pas en place comme elle le serait sur l’aire d’un prédateur, mais a flué avec les sédiments dans le sens de la pente. Inversement, dans les autres directions (P47-P45 et P47-M50), les prélèvements s’appauvrissent considérablement. Le déplacement de la microfaune s’oriente principalement vers le nord, à l’opposé de l’entrée de la cavité, vraisemblablement en direction des profondeurs du karst.

L’enrichissement observé en O49 (Tabl. 2 & Fig. 1) pourrait éventuellement avoir une autre origine (cheminée ou fissure secondaire) bien que suivant un processus d’épannage identique à celui de l’axe P47-R47.

bandes	45	46	47	48	49	50	51
R			30,93				
Q	0,10	8,28	25,51				
P	1,48	5,67	12,86	2,92			
O					10,97		
N		0,05				0,14	
M						0,48	0,05

a.

b.

Fig. 1 : Microfaune de l’Igue du Gral : a) Répartition planimétrique des taux de représentation des restes de microfaune ; b) Diagramme en perspective du taux de représentation des vestiges.

Le spectre des microvertébrés identifiés est extrêmement varié (Tabl. 3). Le cortège de O49 se distingue en particulier par la présence du campagnol nordique (*Microtus oeconomus*) et du lemming à collier (*Dicrostonyx torquatus*), espèces nettement continentales que l'on retrouve dans les prélèvements les plus profonds (Tabl. 3). Ces taxons indiqueraient un apport plus ancien (würmien) que les dépôts de P47-R47. Les échantillons extraits des carrés M50 et M51 sont trop pauvres pour donner des informations fiables. Ils ne contiennent aucun taxon discordant du corpus général.

2. RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE

La fouille par mètre carré contraint à l'utilisation des numéros de décapages successifs pour chaque carré. L'épaisseur de ces décapages étant variables, il n'est par ailleurs par possible d'établir une coïncidence stricte entre les décapages des différents carrés. La distribution des vestiges est très disparate (Tabl. 1). Elle peut être due à la présence de blocs, à l'érosion de la pente, voire à l'obstruction temporaire des cheminées d'approvisionnement.

Divers rapprochements sont opérés pour tenter de corrélérer la position stratigraphique des vestiges de microfaune et les données altitudinales. Les données radiométriques de référence sont ajoutées aux diagrammes bien que certaines incohérences apparaissent. Pour les niveaux supérieurs, 20 à 50 cm de sédiments sont accumulés en 2 siècles alors qu'il faut 10 siècles pour obtenir 15 à 50 cm, voire 3500 ans pour 15 à 45 cm dans les couches profondes ; mais ce sont là les aléas de la sédimentation des avens... Ces valeurs, bien qu'aléatoires dans leur relation, traduisent une accélération de la sédimentation de la base au sommet de la séquence. Il n'est pas impossible également que les niveaux profonds aient subi un « tassement » par altération ou une ablation par solifluxion ou ruissellement vers les conduits karstiques latéraux. En dépit d'une succession très serrée des décapages et des prélèvements, et la présence de zones moins denses sur le profil des projections, les intenses variations de température que l'on connaît sur d'autres sites, comme aux Peyrugues, sont absentes ici. Il convient de préciser que l'Abri des Peyrugues et l'Igue du Gral ne sont distants que de 500 m. Ce fait tient en particulier aux conditions de gisement totalement différentes (effet stationnel). Les Peyrugues étant un abri largement ouvert, enregistre toutes les variations périglaciaires ou tempérées, alors que l'Igue du Gral est un site semi-hypogé dans lequel les températures sont tamponnées. Contrairement aux cavernes « horizontales », les cavités verticales voient leurs échanges thermiques très limités. L'air froid y pénètre, mais ne ressort que très lentement. L'altération des parois se fait par corrosion grâce aux échanges de gaz carbonique. Inversement, les grottes « horizontales » voient la desquamation de leurs parois s'accélérer sous

l'effet des échanges thermiques (gel/dégel). Nous avons déjà rencontré ce type de lacune sur d'autres sites. Elle peut traduire une absence de sédimentation, une ablation par lessivage, l'absence de témoin ou au contraire, la présence de vestiges libres de tout sédiment fin, ce qui peut provoquer des « mélanges paradoxaux » entre les taxons d'affinités opposées (boréal/tempéré chaud). Un autre motif peut être invoqué : la nidification. Dans ce cas, les prédateurs ne fréquenteraient la caverne qu'en période froide en raison de la stabilité des températures, d'où l'absence de faune tempérée. Ce processus était évident dans le gisement du Taillis des Coteaux, à Antigny (Vienne) (Jeannet, 2011).

3. LES VESTIGES

Les prélèvements opérés au rythme des décapages contiennent peu de vestiges par unité, une faible diversité d'espèces et de surcroît un tout aussi faible nombre de représentants. Bien des déterminations sont opérées sur les os, sans lesquels le corpus serait dérisoire. Hormis les molaires de campagnols, facilement repérables grâce à leurs fûts parallèles, seules trois molaires isolées ont été recueillies : une de chiroptère (*Myotis*), une de mulot et une de lérot.

Au Gral, l'état de conservation des vestiges est relativement bon, bien que le taux de concassage reste élevé (61,8 %). Les fractures restent anguleuses, sans stigmates de digestion. Un décompte complet et détaillé (Tabl. 1) donne une idée de l'abondance de vestiges et de l'état de conservation. 318 prélèvements (décapages) ont été séparés en 1592 lots donnant un total de 13 869 restes dont 8579 pièces indéterminées (esquilles et diaphyses). Les espèces les mieux représentées sont : le campagnol des champs (NMI = 472), le campagnol agreste (NMI = 90), le campagnol amphibie (NMI = 290), le rat taupier (NMI = 42) et la taupe (NMI = 55).

Ces chiffres appellent quelques remarques, en particulier sur l'abondance du campagnol des champs. Il établit ses colonies dans les prairies à sol profond, sous climat tempéré frais mais sec. Il est actuellement absent du département du Lot et de la région méditerranéenne, de Bretagne et des Landes. Le campagnol amphibie fréquente essentiellement les bords de cours d'eau et couvre la moitié sud-ouest de la France, de la Somme à la Riviera et toute la péninsule Ibérique. Le rat taupier, bien que plus nordique, conserve une enclave médio-pyrénéenne. L'absence du mulot gris (*Apodemus sylvaticus*), ubiquiste, est déjà à elle seule un signe de rigueur climatique. La taupe (*Talpa europaea*), peu sensible aux variations climatiques par son comportement hypogé, est présente partout jusqu'à 2000 m d'altitude pourvu qu'elle rencontre des terrains profonds et frais. Elle fuit les sols sableux impropres aux forages et pauvres en larves et vers, et les lieux trop secs du Midi (Bouches-du-Rhône, Vaucluse).

Tableau 1 : Igue du Gral : Répartition en nombre, des restes osseux, par carrés et décapages. On remarque l'enrichissement des prélèvements en profondeur et suivant l'axe 47.

Carré Déc.	Carré														Σ
	M50	M51	N46	N50	O49	P45	P46	P47	P48	Q45	Q46	Q47	R47		
1	5	7	7	6			15			4		1	13	58	
2	7			1	71		11	7	28	5	9		12	151	
3	12				53		8	11		3		3	18	108	
4	11				26		6	18	10	2		6		79	
5				3	42	4	4	1	17			34	3	108	
6	8			1	26		3	10	4		3	14	10	79	
7				4	58			4				3	18	87	
8	8			5	72		38	8	3			1		135	
9					Cpe		43	23						66	
10	3				16	43		10	3				51	126	
11	12				63	13	8	26	11					133	
12					3	18		3	3				14	41	
13					10	13		164					30	217	
14					2			21					32	55	
15					15	2		1					43	61	
16						7		5					101	113	
17					11	3							107	121	
18						10		10					111	131	
19									4		2		84	90	
20					13	2						1	23	39	
21					4	16			11			2	30	63	
22					1	13			14		29		95	152	
23					3	46		8	4		8		52	121	
24					1	15			23			19	29	87	
25											3	4	51	58	
26					14				2		5	2	158	181	
27					5							32	143	180	
28								1	1		26	18	82	128	
29								7	48		2	29	108	194	
30									22		18	25	209	274	
31					5			10	111		14		28	168	
32					2				45		77	146	159	429	
33					3		3				68	147	443	664	
34					7		4	5	10		20	346	169	561	
35							6		26		24	123	12	191	
36					7		2		5		66	102		182	
37					1		2				28	408	24	463	
38					2		8				34	255	212	511	
39					5			6			67	159	130	367	
40					3		6				37	25	50	121	
41					1		20				37	107	50	215	
42					6		6				63	1	232	308	
43					7		15	4				9	489	524	
44								15			135	16	19	185	
45					1			14			36	80	88	219	

non étudié
non fouillé
Ens. 1/2
Ens. 3
Ens. 4
Ens. 5
Ens. 6
non attribué à un Ens.

Carré Déc.	M50	M51	N46	N50	O49	P45	P46	P47	P48	Q45	Q46	Q47	R47	Σ
46							94	63			167	16	199	539
47					9		2	76			47	99	318	551
48					21		28	42			57	227		375
49					48		111	59			67	27		312
50					5		13				non étudié	12		30
51					141		67	11						219
52					51		17							68
53					16		15	16				30		77
54					14		65	86						165
55					11		33							44
56					34		21	40						95
57								47				17		64
58					38		41	46				91		216
59					84		6					56		146
60					105		13	7				157		282
61					26		53					237		316
62					13							147		160
63					48							50		98
64					25							148		173
65					29							53		82
66					28							38		66
67					35									35
68					101			1				15		117
69					81			10						91
74								13						13
75								1						1
76								2						2
77								4						4
78								15						15
79								8						8
80								40						40
81								71						71
82								76						76
83								275						275
84								65						65
85								55						55
86								59						59
87								18						18
88								185						185
89								17						17
90								100						100
Σ	66	7	7	20	1522	205	787	1900	405	14	1149	3538	4249	13869
nb	8	1	1	6	56	14	34	55	22	4	28	47	42	318
	M50	M51	N46	N50	O49	P45	P46	P47	P48	Q45	Q46	Q47	R47	
%	0,48	0,05	0,05	0,14	11,12	1,48	5,67	13,70	2,92	0,10	8,28	25,51	30,64	
(Σ/nb)	12,12	14,29	14,29	30,00	3,68	6,83	4,32	2,89	5,43	28,57	2,44	1,33	0,99	

Tableau 3B : Liste des batraciens et reptiles identifiés à l'Igüe du Gral en fonction des carrés

ESPÈCES	Nom vernaculaire	Actuel	M 50	N 50	O 49	P 45	P 46	P 47	P 48	Q 45	Q 46	Q 47	R 47
BATRACIENS													
<i>Alytes obstetricans</i>	Crapaud accoucheur	X			X			X	X		X		X
Anoures indéterminés			X	X	X	X		X	X			X	
<i>Bombina variegata</i>	Sonneur à ventre jaune	X											X
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
<i>Bufo calamita</i>	Crapaud des joncs ou calamite	X			X	X		X	X				
<i>Hyla arborea</i>	Rainette verte	X											X
<i>Hyla meridionalis</i>	Rainette méridionale	X											
<i>Pelobates cultripès</i>	Pélobate cultripède	X											X
<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Grenouille commune	X			X								X
<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	X			X		X	X					
<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	X			X		sp.		X			cf.	X
<i>Rana lessonae</i>	Grenouille de Lessona	X											
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandre tachetée	X										X	
<i>Triturus helveticus</i>	Triton palmé	X											
<i>Triturus marmoratus</i>	Triton marbré	X											
REPTILES													
<i>Anguis fragilis</i>	Orvet	X			X		X	X					
<i>Coluber viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune	X											
<i>Coronella girondica</i>	Coronelle girondine	X							X				X
<i>Lacerta lepida</i>	Lézard ocellé	X	X			X	X	X	X				X
<i>Lacerta viridis</i>	Lézard vert	X											
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Couleuvre de Montpellier	X					X	X					
<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine	X											
<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier	X											
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	X			X								
<i>Zamenis longissima</i>	Couleuvre d'Esculape	X											

L'ensemble des ossements est affecté d'une patine grise homogène qui fait un trait d'union entre la masse des vestiges fossiles. Elle met en évidence la grande différence d'âge entre les fossiles et les apports récents. Des mollusques encore pigmentés affleurent dans les niveaux, sur les bords de talus ou par glissement sur la pente.

En raison de la pauvreté des prélèvements, le nombre d'occurrences de chaque espèce par décapage et par carré, coïncide grossièrement avec le nombre minimal d'individus. Ce nombre est repris en pourcentage de l'ensemble pour chaque carré (Tabl. 1).

4. ENVIRONNEMENT

Le potentiel éco-climatique des espèces permettant la reconstitution partielle de l'environnement ne retient d'abord que les traits caractéristiques des taxons (Tabl. 4).

Les taux de représentation des trois principaux éléments de l'environnement (climat, végétation et hygrométrie du sol) sont figurés dans un diagramme 3D indépendant, indiquant une tendance climatique générale pour

l'ensemble de la zone fouillée (Fig. 2) en fonction du potentiel éco-climatique des espèces (Jeannet, 2010).

Les taux de représentation sont repris pour les mêmes paramètres environnementaux (climat, précipitations, végétation, hygrométrie) pour les diverses unités stratigraphiques (Fig. 3). Cette analyse par ensemble biostratigraphique (Ens1/2 à Ens6) est établie ici à partir des carrés P47, Q47, R47 et O49 pour lesquels une réattribution des numéros de décapages à un ensemble donné a pu être proposée.

4.1. Températures (Fig. 3A)

En dépit de quelques lacunes stratigraphiques dues à l'hétérogénéité du remplissage, le diagramme des températures affiche clairement que les ensembles 1/2 et 3 présentent les températures les plus élevées et les ensembles 4 et 5, les plus basses. Il semblerait, comme le montrent le diagramme et les espèces rencontrées, qu'une phase thermique moins rigoureuse (ensemble 6) précède une période de refroidissement couvrant les ensembles 4 et 5.

Tableau 4 : Igue du Gral : Données écologiques succinctes des espèces reconnues.

ESPÈCE	CLIMAT	COUVERT	HYGROMÉTRIE
<i>Microtus arvalis</i>	Tempéré frais	Prairie	Sec
<i>Microtus agrestis</i>	Tempéré frais	Prairie	Frais
<i>Microtus nivalis</i>	Tempéré frais	Saxicole	Frais
<i>Microtus subterraneus</i>	Tempéré frais	Prairie	Frais
<i>Microtus cabreræ</i>	Méridional	Arbustif	Sec
<i>Microtus pyrenaicus</i>	Continental	Prairie	Frais
<i>Microtus æconomus</i>	Boréal	Arbustif	Imbibé
<i>Microtus gregalis</i>	Continental	Prairie	Sec
<i>Clethrionomys glareolus</i>	Tempéré frais	Arbustif	Frais
<i>Dicrostonyx torquatus</i>	Boréal	Prairie	Imbibé
<i>Lemmus lemmus</i>	Boréal	Prairie	Imbibé
<i>Arvicola sapidus</i>	Méridional	Prairie	Imbibé
<i>Arvicola terrestris</i>	Continental	Prairie	Frais
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Tempéré chaud	Arbustif	Sec
<i>Eliomys quercinus</i>	Méridional	Arbustif	Sec
<i>Glis glis</i>	Tempéré chaud	Arbustif	Sec
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Tempéré frais	Arbustif	Sec
<i>Talpa europæa</i>	Tempéré frais	Prairie	Frais
<i>Sorex araneus</i>	Tempéré frais	Arbustif	Frais
<i>Sorex minutus</i>	Tempéré frais	Prairie	Frais
<i>Crocidura russula</i>	Méridional	Saxicole	Sec
<i>Suncus etruscus</i>	Méridional	Saxicole	Sec
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Tempéré chaud	Forestier	Sec
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Méridional	Prairie	Sec
<i>Plecotus auritus</i>	Tempéré frais	Forestier	Frais
<i>Myotis myotis</i>	Tempéré chaud	Forestier	Frais
<i>Myotis bechsteini</i>	Tempéré frais	Forestier	Frais
<i>Myotis capaccinii</i>	Méridional	Arbustif	Frais
<i>Myotis mystacinus</i>	Tempéré chaud	Forestier	Frais
<i>Eptesicus serotinus</i>	Tempéré frais	Forestier	Sec
<i>Salamandra salamandra</i>	Tempéré frais	Saxicole	Frais
<i>Bufo bufo</i>	Tempéré frais	Forestier	Aquatique
<i>Bufo calamita</i>	Tempéré frais	Arbustif	Aquatique
<i>Pelobates cultripes</i>	Méridional	Arbustif	Aquatique
<i>Alytes obstetricans</i>	Méridional	Saxicole	Frais
<i>Bombina variegata</i>	Tempéré frais	Arbustif	Aquatique
<i>Rana dalmatina</i>	Tempéré frais	Forestier	Aquatique
<i>Rana esculenta</i>	Tempéré frais	Forestier	Aquatique
<i>Rana temporaria</i>	Tempéré frais	Forestier	Aquatique
<i>Hyla arborea</i>	Tempéré frais	Forestier	Frais
<i>Anguis fragilis</i>	Tempéré frais	Arbustif	Frais
<i>Lacerta viridis</i>	Tempéré chaud	Saxicole	Sec
<i>Lacerta lepida</i>	Méridional	Forestier	Sec
<i>Podarcis muralis</i>	Tempéré chaud	Saxicole	Sec
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Méridional	Saxicole	Sec
<i>Coronelle girondica</i>	Méridional	Saxicole	Sec

%	Q45	P45	Q46	P46	R47	Q47	P47	P48	O49	N50	M50
Boréal	0,0	0,0	3,9	0,0	11,1	11,6	6,2	0,0	2,6	0,0	0,0
Continental	20,0	3,3	0,0	2,7	4,1	13,0	8,9	0,0	2,6	27,3	0,0
Tempéré frais	80,0	53,3	55,3	52,0	50,9	52,1	56,8	61,0	64,6	27,3	65,0
Tempéré chaud	0,0	10,0	2,6	12,3	4,1	5,5	6,2	2,4	7,7	45,5	25,0
Méridional	0,0	33,3	38,2	32,9	29,8	17,8	21,9	36,6	22,6	0,0	10,0

Fig. 2: Igue du Gral : Tendances climatiques estimées par carrés, pour l'ensemble des prélèvements.

Cette évolution est nettement marquée dans le carré R47 où la succession des ensembles est la plus complète. Ces variations de température étaient également évidentes sur le graphique de la Figure 2 avec l'accroissement des tendances boréales opposées aux méridionales dans ce même carré R47. Ces variations sont fortement soulignées par la sinuosité de la courbe N (nombre de jours de gel, bien éloigné cependant de celui des régions nordiques). L'écart de température été/hiver (D) n'indique pas une ambiance continentale excessive. Ce paramètre atteint couramment 30° dans les régions boréales. On enregistre donc un certain refroidissement donnant à la région quercinoise, au plus bas (Ens. 4, Ens. 5) une moyenne annuelle équivalente à celle, actuelle, de l'Europe orientale où une moyenne de 6°4 est enregistrée à Kaunas, en Lituanie ou à Suwalki en Pologne, avec un écart été/hiver de 27°8 et surtout 5 mois de gel par an.

Au Gral, la situation s'améliore sensiblement dans les niveaux supérieurs où la période de gel tombe au-dessous de 4 mois.

Il est d'autre part intéressant de signaler, ne serait-ce que pour la fiabilité de la méthode, que pour des ensembles chronologiques comparables (ca 18ka BP), nous avons constaté une température moyenne annuelle quasi équivalente dans l'Ens. 4 de l'Igue du Gral et pour le Magdalénien ancien de l'Abri des Peyrugues, à 500 m de distance (Allard *et al.*, 2009).

4.2. Précipitations (Fig. 3B)

Au Gral les précipitations annuelles sont relativement réduites (± 60 cm/an) tout au long du remplissage et assez nettement plus faibles qu'actuellement sur la région

Fig. 3: Igue du Gral - Diagrammes de l'environnement pour les ensembles biostratigraphiques 1/2 à 6. A) TEMPÉRATURES : Variation et nombre de jours de gel ; B) PRÉCIPITATIONS : abondance, fréquence, orages, enneigement, ensoleillement ; C) VÉGÉTATION : % de représentation des divers types dans le paysage ; P indique le % d'espèces sylvoles (forestières ou arbustives) ; D) HYGROMÉTRIE du sol.

(80 cm à Gourdon et 83 cm à Cahors, Lot). La fréquence de 5 mois par an pour une quantité réduite caractérise bien les régions boréales où les chutes de neige sont fréquentes et durables, mais produisent peu de liquide, se fixant sur les sols froids (pergélisol). La fonte printanière étale les ruissellements. Au Gral, le réchauffement constaté des niveaux supérieurs correspond simultanément à une réduction de la durée d'enneigement (I) bien

que persistant 2 mois (9 jours actuellement). Ce réchauffement provoque une légère augmentation du nombre de jours d'orage, atteignant 20 jours (30 actuellement).

La nébulosité et l'ensoleillement (R) sont deux entités logiquement opposées bien que cette dernière ne puisse être enregistrée la nuit... Au Gral, le ciel reste clair près d'un jour sur deux. C'est un peu mieux que les conditions

actuelles (169 j/an) du fait de l'influence océanique. Les relations contradictoires entre le ciel bleu et le ciel gris se traduisent à l'avantage du dernier avec une corrélation inverse de -0,59, soulignant une légère prédominance du ciel couvert. La courbe de nébulosité (M) n'étant pas tracée pour éviter un certain encombrement, nous donnons ici les valeurs calculées pour les différents ensembles : M = 187,2 j/an pour Ens. 1/2 ; 185,7 j/an pour Ens. 3 ; 192,0 j/an pour Ens. 4 ; 189,5 j/an pour Ens. 5 et 185,7 j/an pour Ens. 6. Les périodes de brouillard (L) sont presque immuables aux alentours de 40 jours par an pour 56 de nos jours. L'ensoleillement joue également un rôle important contre le gel puisque ces deux éléments affichent une corrélation inverse de -0,65, marquant ainsi la prédominance du froid.

4.3. Végétation (Fig. 3C)

Comme le montre le diagramme de végétation, la prairie ou steppe (T) est largement dominante sur les autres types de couverture, mais réduit progressivement son emprise de la base au sommet du remplissage pour atteindre son minimum dans l'ensemble 1/2 où le milieu forestier (futaie et garrigue) se développe considérablement au détriment des sols nus et des prairies (plus de 90 % des espèces fréquentent les ombrages). La courbe des espèces sylvoicoles (P) coïncide logiquement avec l'histogramme forestier. Une corrélation s'établit à 0,95 pour la futaie, 0,42 avec les taillis et -0,51 avec les broussailles. Dans les conditions climatiques avérées, il est probable que les arbres sont des résineux assurant par leur couvert et leur fructification une confortable protection contre les rigueurs climatiques et la disette. De plus, leur implantation ne nécessite pas de sols profonds, si rares sur le lapiaz. Le tableau de répartition (Tabl. 3) souligne la présence permanente du lérot (*Eliomys quercinus*), hôte des taillis, des bois clairs et des rocailles. Cette omniprésence traduirait assez clairement l'utilisation de la cavité comme lieu d'hibernation, car ses ossements sont ceux d'adultes. Sa présence dans tous les niveaux, même les plus agrestes, s'expliquerait par l'occupation de niches dans la paroi d'où les squelettes démantelés tomberaient sporadiquement à toutes époques, au cours du comblement de l'aven. En effet, bien qu'hibernant et susceptible d'échapper les rigueurs hivernales en ajustant son temps de sommeil à la durée des froidures, il reste une espèce méridionale séjournant au Maghreb et sur le pourtour de la Méditerranée. Sa fréquence au Gral marque une ambiguïté, voire une contradiction avec la permanence des basses températures et l'humidité ambiante de la cavité, qu'il supporte mal en général.

Les espaces dénudés ou rocaillieux affichent une certaine constance (≠16 %) tout au long du remplissage. Ils traduiraient assez bien la présence de falaises, peu variables dans leur extension et leurs «locataires» (reptiles héliophiles, crocitudes, rongeurs hibernants).

4.4. Hygrométrie du sol (Fig. 3D)

L'hygrométrie du sol accentue encore la différence entre les secteurs. Comme on pouvait le prévoir dans le contexte géographique et de telles conditions climatiques, les sols secs (AA) ou frais (AB) liés aux espaces découverts occupent 80 % et plus du paysage. Les sols imbibés en permanence n'atteignent pas 15 %. Ils devaient s'étendre dans l'espace restreint du fond de la doline voisine ou occasionnellement dans les méandres du Célé ou du Lot. Les eaux stagnantes des mares ou des étangs (AD) sont de faible étendue et les eaux vives, dans de telles conditions environnementales, sont peu représentées, subissant probablement fréquemment les effets du gel. Selon toute vraisemblance la quête des prédateurs sévit surtout en surface du lapiaz. La relation entre le pourcentage d'espèces hygrophiles (Q) et l'environnement est intéressante à considérer ici, sur un plateau karstique relativement éloigné des nappes aquatiques. Cet éloignement est partiellement souligné par le faible taux de corrélation avec les eaux vives de volume réduit (0,15). Les marécages sont surtout favorables aux crapauds ; leurs activités, principalement terrestres et temporairement aquatiques pour leur reproduction, ont un taux de corrélation moyen de 0,47. Les nappes d'eau tranquille à ripisylve, très recherchées par les grenouilles, enregistrent un taux de corrélation élevé de 0,78.

5. DISCUSSION

Par sa répartition sur le sol de la cavité, la microfaune montre son origine accidentelle par le biais d'une diacase fonctionnant en aven-piège. Il s'est constitué un cône d'éboulis qui s'épanche progressivement vers la périphérie en nappe superficielle. Toutefois, les carrés P47, Q47 et R47 trahissent le transport des vestiges dans une rigole et la microfaune y est plus abondante qu'en d'autres secteurs du même dépôt de pente.

En stratigraphie, on remarque dans le premier ensemble (1/2) l'abondance d'ossements enrobés de calcite. Malgré un vide sous le plancher stalagmitique, cet ensemble reste synchrone de la base de la formation stalagmitique. Les espèces reconnues dans cette unité stratigraphique vivent encore actuellement dans la région et pour la plupart sous climat méridional (campagnol amphibie, loir, lérot, mulot sylvestre, lézard vert et lézard ocellé) dont le statut thermique s'accorde tout à fait avec la formation de spéléothèmes bien que plus sec.

Ces espèces se raréfient dans les ensembles 3 et 4 où apparaissent les formes continentales et boréales. Le diagramme (Fig. 2) montre une réduction progressive des types continentaux et un retour des espèces méridionales en profondeur dans l'ensemble 6.

Globalement, l'ensemble du cortège traduit une tendance de climat tempéré frais par la présence quasi constante

du campagnol des champs (*Microtus arvalis*) dont l'influence sur les courbes est prépondérante, en raison du faible nombre de taxons. Sur cette base, l'ajout d'espèces continentales ou méridionales durcit ou adoucit les conditions climatiques. Cette ambiance de fraîcheur favorise l'extension hégémonique de la prairie.

Le graphique détaillé de la Figure 3 confirme cette importance. La distribution de chaque paramètre reste sensiblement homogène sur l'ensemble des décapages.

C'est encore le campagnol des champs qui souligne l'importance de la sécheresse du sol karstique. Les sols frais partagent l'espace et coïncident pour une grande part avec le développement de la prairie (Fig. 3C). Le contraste avec les sols imbibés et aquatiques est considérable et confirme par son irrégularité la nature karstique de la région, ne retenant en surface que quelques mares temporaires au creux des dolines. Le mince revêtement de la prairie et le lapiaz sous-jacent limitent même en phase tempérée, la croissance de la futaie, tout en favorisant les formations arbustives.

Compte tenu du faible nombre de taxons et de leur dispersion, de l'hégémonie du campagnol des champs, de la présence d'une unique série stratigraphique complète en R47 (en bord de talus), il n'est pas possible de définir un découpage chronologique couvrant le Pléniglaciaire, le Tardiglaciaire et le début de l'Holocène, tel que l'annoncent les datations isotopiques. Tout juste peut-on entrevoir des variations thermiques globales grâce au découpage en grands ensembles sédimentaires.

6. CONCLUSION

L'apport de la microfaune coïncide avec celui des sédiments tel que présenté dans le rapport final d'opération triennale (Castel *et al.*, 2011). L'arrivée par le biais de cheminées karstiques constitue au point de chute un cône d'éboulis de faible pente. L'épandage s'effectue au gré de ruissellements de faible intensité. Seul l'axe P47-R47 est affecté d'un surcreusement enrichissant progressivement les dépôts de microfaune vers la périphérie du cône d'éboulis.

Le remplissage de la cavité, au niveau de la salle principale, est coiffé d'un plancher stalagmitique relié à la paroi et en partie démantelé ou inachevé en son centre.

La microfaune regroupée dans les ensembles biostratigraphiques décrits permet de discerner les variations de l'environnement. Suivant les conditions climatiques tempérées fraîches de l'ensemble 6, les ensembles 5 et 4 recèlent des espèces continentales et boréales signalant un net refroidissement. Ces conditions périglaciaires s'estompent progressivement dans l'ensemble 3 et font place à une séquence climatique tempérée fraîche (Ensemble 1/2) pour s'achever avec la formation du plancher stalagmitique dans une ambiance réchauffée, mais plus humide.

A la base de cette formation, on observe un vide dû au tassement des sédiments ou à un soutirage en profondeur. Les ossements recueillis évoquent un climat doux et humide, d'âge récent (post-glaciaire) assimilable à la formation du plancher stalagmitique censé en représenter l'optimum. L'obstruction des cheminées interrompt l'apport de sédiments et de restes fauniques.

En l'absence d'industrie, les datations radiométriques ont avantagéement pris le relais pour établir une chronologie des ensembles sédimentaires. Il est intéressant de souligner l'identité de température de 7,8° enregistrée par la microfaune à la date de 18 000 BP dans le Magdalénien ancien de l'Abri des Peyrugues, comme à l'Igue du Gral (17 990 BP) à 500 m de distance.

L'évolution climatique est marquée par une remontée des températures de la base au sommet de la séquence stratigraphique, mais conserve une indéniable empreinte continentale. L'absence de phase tempérée ne permet pas la comparaison avec les biozones palynologiques, mais les datations ¹⁴C apportent une large compensation.

Pour une meilleure compréhension du remplissage, l'extension de la fouille est indispensable afin de synchroniser les décapages, appréhender les conditions de dépôt et apprécier le comportement des grands prédateurs au cours du charognage, si ce n'est dans l'aménagement de leur tanière et de leur vie sociale. Que de problèmes peuvent se résoudre dans un milieu clos dépourvu d'intervention humaine comme celui de l'Igue du Gral avec les fouilles minutieuses qui s'y poursuivent et l'accompagnement attentif de nombreux et sélects spécialistes de la grande faune.

BIBLIOGRAPHIE

- Allard M., Juillard F., Le Gall O., Jeannet M. & Martin H. 2009. Faunes paléolithiques des Peyrugues à Orniac (Lot). *Préhistoire du Sud-Ouest*, 1: 141-218.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Camus H., Brugal J.-P., Ferrand J., Guadelli J.-L., Jeannet M., Kuntz D., Laroulandie V. & Muth X. 2011. *Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé (Lot, France))*. Rapport de fouille programmée (3^e année d'opération pluriannuelle). SRA Midi-Pyrénées, 223 pp.
- Jeannet M. 2010. L'écologie quantifiée. Essai de reconstitution de l'environnement continental à l'aide des microvertébrés. *Préhistoire méditerranéenne* [En ligne], 1 URL: <http://journals.openedition.org/pm/492>. DOI: <https://doi.org/10.4000/pm.492>
- Jeannet M. 2011. Taphonomie et Paléo-environnement selon les microvertébrés. In: Primault J. *et al.* La Grotte du Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Bilan 2011. SRA Poitou-Charentes: 304-313.